

**Perihal: Undangan selaku PEMAKALAH/PESERTA pada
Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (8 Desember 2017)**

Jakarta, 1 Desember 2017

Kepada Yth

Riana Magdalena dan Enny Widawati

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kegiatan **Simposium Nasional Pengabdian kepada Masyarakat “Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusi dan Literasi Keuangan untuk Pembangunan”** yang akan diselenggarakan pada Jumat, 8 Desember 2017, di Hotel Aryaduta Jakarta (Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta 10110), kami mengundang **Bapak/Ibu Riana Magdalena dan Enny Widawati** sebagai **PEMAKALAH/PESERTA** dalam simposium tersebut, dengan **JUDUL MAKALAH : PROPOSED PRODUCT DEVELOPMENT OF CASSAVA PONG'S**

Simposium nasional ini bertujuan merespon Rencana Strategis Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti (2015-2019), yang di dalamnya telah ditetapkan tujuan “Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan Iptek” dan upaya aktif HSBC-PSF dan Sampoerna University untuk terlibat dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, melalui media pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah di perguruan tinggi. Simposium nasional ini juga merupakan upaya kerjasama HSBC-PSF Project dengan para pengelola jurnal nasional Indonesia yang tergabung dalam Relawan Jurnal Indonesia (RJI), dalam mensosialisasi dan mendiseminasikan karya-karya pengabdian masyarakat dosen dan program kreatif mahasiswa Indonesia seluas mungkin pada masyarakat.

Terlampir bersama surat permohonan ini susunan acara kegiatan yang dapat menjadi rujukan bagi **Bapak/Ibu** dalam mengikuti simposium nasional yang ditargetkan akan diikuti oleh 300 peserta (dosen, mahasiswa, staf pemerintah daerah, anggota LSM pemberdayaan masyarakat, dan aktivis sosial) seluruh Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan dukungan yang diberikan, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,

 RELAWAN
JURNAL INDONESIA

Andri Putra Kesmawan
Ketua Umum Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia
(Mewakili Segenap Panitia)

**SUSUNAN ACARA KEGIATAN
 SIMPOSIUM NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 “MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN UNTUK
 PEMBANGUNAN”
 8 Desember 2017**

Waktu	Materi	Pembicara
Jumat, 8 Desember 2017		
07.30 – 08.00	Pendaftaran	
08.00 – 08.20	Coffee Break	
08.20 – 08.40	Kata Sambutan: Managing Director Putera Sampoerna Foundation Senior Vice President HSBC Indonesia Rektor Sampoerna University	
08.40 – 09.00	Pentingnya Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi (<i>The importance of the research and community development's quality improvement</i>)	Dr. Muhammad Dimiyati (Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
09.00 – 09.20	Kolaborasi Industri-Universitas sebagai Strategi Pengabdian Masyarakat (<i>Industry-university collaboration as a community development strategy</i>)	Nuni Sutyoko (Senior Vice President of Corporate Sustainability HSBC Indonesia)
09.20 – 09.40	Tantangan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (<i>Challenges on HEIs' Community Development Program</i>)	Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc. (Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat)
09.40 – 10.00	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Rakyat (<i>Society Empowerment through Society-based Economy Development</i>)	Prof. Dr. Haryono Suyono, MA (<i>Community Development Expert</i>)
10.00 – 10.20	Inklusi dan Literasi Keuangan sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat (<i>Financial literacy and inclusion as the medium of community empowerment</i>)	Dr. Wahyoe Soedarmono (Sampoerna University & HSBC-PSF)
10.20 – 10.50	Diskusi dan Tanya-Jawab	
10.50 – 11.20	Presentasi 5 Pengabdian Masyarakat oleh Dosen & 5 Program Kreativitas Mahasiswa oleh Mahasiswa	
11.20 – 11.30	Sambutan Penutup Sesi <i>Keynote Speakers</i>	
11.30 – 13.10	Istirahat dan Makan Siang	
13.10 – 14.00	<i>Paper Presentation Session 1</i>	4 rooms @ 10 presenters
14.00 – 15.00	<i>Paper Presentation Session 2</i>	4 rooms @ 10 presenters
15.00 – 15.30	Coffee Break	
15.30 – 16.20	<i>Paper Presentation Session 3</i>	4 rooms @ 10 presenters
16.20 – 17.10	<i>Paper Presentation Session 4</i>	4 rooms @ 10 presenters
17.10 – 17.30	Pengumuman <i>Best Presenters</i> & Penutupan	